

KEGELISAHAN PENDIDIKAN APRESIASI SASTRA DI SEKOLAH

Oleh : Tirta Suwondo

Pertumbuhan dan perkembangan sastra sejak masa Balai Pustaka hingga sastra mutakhir ini menunjukkan kepesatannya. Namun demikian, dalam kaitannya dengan pendidikan apresiasi sastra di sekolah belum terealisasi secara kongkret. Dan baru mengarah ke sana setelah dikeluarkannya Kurikulum SMA 1975 yang difokuskan pada pembinaan apresiasi, walau hanya merupakan titik tujuan yang kecil saja.

Melihat kenyataan yang demikian, sesungguhnya kita telah terlambat dalam masalah ini, karena persoalan munculnya nilai-nilai sastra yang telah dicanangkan sejak periode awal perkembangan sastra Indonesia, mestinya dapat ditekan pada pembinaan apresiasi sastra siswa mulai saat perkembangan awal itu. Dengan demikian, mengalirkan sastra sebagai unsur pendidikan yang apresiatif terhadap siswa (khususnya siswa sekolah menengah) dapat disimpulkan sebagai suatu kegelisahan dan kelemahan dalam hal pendidikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, soal kegelisahan atau keterlambatan itu bukanlah menjadi persoalan utama, sebab daripada tidak, lebih baik ada sekaligus muncul lebih-lebih itu dapat berkembang secara kontinyu, walaupun alternatif itu baru terpikirkan oleh pengelola pendidikan kita dewasa ini.

Paparan dalam masalah ini saya tidak mengarah pada keterlambatan atau kecepatan proses pendidikan apresiasi sastra, tapi mengapa kita sampai mengabaikan nilai-nilai sastra itu sendiri yang sesungguhnya telah ada dan subur sejak awal perkembangan kesusastraan kita. Atau paling tidak telah subur dalam sastra Indonesia modern. Hal ini terlepas dari kesusastraan

lama/klasik karena saya pikir hal itu akan menengok lebih jauh dan kemungkinannya lebih sulit untuk dirasakan.

Bila disimak sepintas tentang perkembangan roman modern dalam kesusastraan Indonesia sekitar tahun 20-an, mulai terlihat nilai-nilai yang mesti kita banggakan. Misalnya, gejala-gejala masyarakat yang ingin membebaskan diri dari kalangan adat dan kebiasaan lama. Hal semacam inilah yang memulai timbulnya kesadaran dari bangsa kita untuk menunjukkan nilai kemajuan sekaligus mendidik generasi mudanya. Sebagai contoh pula, penampilan tokoh oleh pengarang, yang ingin menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya bantuan maupun pertolongan lingkungan dan ikatan masyarakat, yang tentu saja berisi pengakuan dan anggapan kebenaran modern.

Para penulis roman atau novel pada masa pertumbuhan awal, selalu menunjukkan gambaran mengenai reaksi paduan unsur kebudayaan Barat dan Timur, sehingga muncullah beberapa tema tertentu. Misalnya saja, masalah kawin paksa menimbulkan kesengsaraan kaum muda, satu bentuk aturan yang terpaku oleh adat, pertentangan adat dengan kaum muda, dan atau masalah kawin campuran. Barangkali para penulis roman saat itu telah memiliki konsep dan wawasan baru sehingga konsep itu terealisasi dalam bentuk karya kreatif dengan maksud untuk membebaskan konvensi yang dirasakan tak sesuai lagi. Pengarang

idealistis inilah yang saat itu menunjukkan keberaniannya untuk membuka konsep penyadaran generasi, meskipun konsep tipe ini terisolir dari kebudayaan Barat yang diterapkan di Indonesia. Namun demikian, konsep tersebut tetap berarti. Konseptor tipe ini misalnya, seperti Merari Siregar dalam *Azab dan Sengsara*, M.Kasim dalam *Muda Teruna*, Marah Rusli dalam *Sitti Nurbaya*, dan masih banyak lagi.

Bentuk-bentuk karya sastra yang demikian sesungguhnya telah tercermin nilai-nilai yang hakiki yang tentu saja perlu ditanamkan pada generasi muda. Melihat kenyataan sastra yang bernilai tersebut, mestinya dapat diterapkan dalam proses pendidikan yang nota bene: sastra tidak hanya berfungsi sebagai "alat", tapi juga sebagai "materi" dan "kunci" demi penyadaran jiwa dan kepribadian manusia, yang disalurkan melalui pengajaran sastra di sekolah yang ditekankan pada pembinaan apresiasi. Meskipun di dalam Kurikulum SMA 1975 telah tersurat jelas bahwa pengajaran sastra ditempatkan pada tujuan kurikuler yang ditekankan sebagai trampil mengapresiasi karya sastra, tapi tampaknya belum juga terlihat hasilnya. Barangkali situasi pengajaran sastra dewasa ini masih ditekankan pada sastra sebagai informasi, bukan sastra sebagai obyek apresiasi. Atau lebih jelasnya, para pengajar sastra kali ini masih berputar pada lingkup

sejarah sastra, bukan bagaimana sastra itu sebagai cermin kehidupan yang dibantu adanya sejarah.

Lebih kongkret lagi misalnya pada *Salah Asuhan* karya Abdul Muis. Di sana sudah tidak lagi menyinggung tradisi adat, kawin paksa, tapi gambaran tokoh-tokohnya tidak lagi hanya memikirkan atau menganut apa yang ditentukan oleh nenek moyang, dan tidak lagi tokoh itu berusaha melarikan diri dari adat karena menghindari kawin paksa. Tapi, tokoh itu memiliki keleluasaan berpikir, tokoh yang melihat ke depan, penuh cita-cita, emansipasi, mengeritik agama atau kepercayaan yang disalahgunakan, demikian juga tentang filsafat hidup. Hal-hal seperti inilah yang merupakan suatu bentuk nilai didaktis. Dalam perkembangan ini, lebih jauh lagi mengenai hal yang dipelopori oleh Angkatan 45, yang terutama ditekankan pada persoalan isi tentang kehidupan kemanusiaan.

Bentuk didikan inilah yang seharusnya sudah diperkenalkan dalam pencapaian tujuan instruksional siswa tentang apresiasi sastra di sekolah, yang tentu saja seharusnya telah dicantumkan dalam Kurikulum SMA sebelum 1975. Nah, kriterium inilah yang dapat saya sebut sebagai suatu keterlambatan pendidikan apresiasi sastra. Namun demikian, persoalan tersebut juga tidak dapat terlepas dari berbagai macam kendala yang mesti harus

dibereskan terlebih dahulu. Tentu saja itu dapat dimaklumi, dan ini pun hanya suatu alternatif.

Sejalan dengan alternatif di atas, barangkali pendidikan tidak dibenarkan hanya sebagai ukuran bagi suatu penciptaan, atau sebagai "panglima" (istilah: Ignas Kleden), dalam kehidupan sastra, tapi paling tidak dapat berperan sebagai "nyawa" dalam pengajaran. Yang saya maksud di sini adalah sebagai 'nyawa' yang menghidupkan proses apresiasi sastra siswa di sekolah.

Untuk menciptakan 'nyawa-nyawa' itu, barangkali dapat diusahakan dengan dibentuknya suatu majalah sastra dan budaya yang lebih apresiatif, agak sedikit menggurui, membina, membimbing, dan sebagainya. Ini paling tidak merupakan usaha yang positif dan tidak terlalu sulit. Namun demikian, seperti yang saya katakan tadi bahwa sastra tidak hanya sebagai alat informasi, tapi berperan sebagai otonomi bernyawa yang kompleks. Meskipun permasalahan ini menjadi pikiran utama yang harus dimiliki para pengajar sastra, tapi setidaknya para pengajar sastra tidak boleh bersikap acuh terhadap sastra sekaligus siswanya.

Dasar pemikiran yang ditekankan pada pencapaian taraf apresiasi sastra yang saya sebut sebagai 'keterlambatan' dalam Kurikulum SMA 1975, maka untuk mengajar keterlambatan itu diperlukan suatu usaha keras dan terpadu. Dalam masalah ini kita tidak lagi berpikir bahwa sastra hanya bisa sebagai alat, tapi

sebagai 'roh' yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Hal ini misalnya dibentuk suatu tim survei realitas, penelitian, perancang teori berdasarkan penelitian, kemudian pencetus ide baru untuk mengatasi keterlambatan itu. Atau usaha lain, misalnya diterbitkannya lagi buku-buku referensi tentang telaah sastra, baik puisi maupun prosa. Kalau tidak, ya baiknya disusunlah buku-buku telaah apresiatif yang sesuai dengan tingkat usia siswa, dan atau dengan cara yang lain. Demikianlah usaha positif yang barangkali dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan apresiasi sastra di sekolah. Seandainya memang demikian halnya, tentu saja pendidikan apresiasi sastra di sekolah tidak bakal mengalami kegelisahan atau keterlambatan.

Pembicaraan sastra sebagai salah satu unsur pendidikan, sesungguhnya hanyalah merupakan alternatif penjajagan kemungkinan integrasi kesusastraan dengan masalah pendidikan.

Dengan mengalirkan sastra dalam pendidikan tentu merupakan usaha pengembangan mental spiritual dan keintelektualan yang diharapkan lebih lengkap bagi seorang siswa. Supaya siapa saja yang telah berhasil menamatkan sekolahnya tidak hanya memiliki keterampilan teknis belaka, akan tetapi juga menjadi seorang intelektual yang sanggup digetarkan oleh persoalan yang timbul dan terjadi di sekitarnya. Karena, pada hakikatnya manusia tidak hanya sebagai makhluk individu dan sosial saja tapi yang agak unik adalah sebagai makhluk yang bertanya-tanya (kata seorang filsuf).

Kemampuan bertanya inilah salah satu faktor penentu martabat seseorang dan menjadi ukuran kepribadiannya.